

IMPLEMENTASI METODE *TREND PROJECTION* DENGAN ALGORITMA *TREND LEAST SQUARE* PADA SISTEM *INVENTORY BARANG*

La Sufu^{*1}, Bambang Pramono², Natalis Ransi³

^{1,2,3} Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail : ^{*1}sufuyusuf94@gmail.com, ²bambang.pramono@uho.ac.id, ³natalis.ransi@uho.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang terjadi di PT. Pinus Merah Abadi Kendari pada kegiatan persediaan barang adalah jumlah barang yang harus di pesan ke pabrik tidak menentu karena ketidakpastian informasi barang yang tersedia digudang. Oleh karena itu, PT. Pinus Merah Abadi Kendari memerlukan suatu alat bantu berupa perangkat lunak atau sistem yang dapat membantu memudahkan dan memaksimalkan kinerja pegawai administrasi gudang atau manajer perusahaan dalam meramalkan atau memprediksi jumlah barang yang harus di pesan ke pabrik untuk periode berikutnya. Untuk memudahkan dalam memprediksi persediaan barang tersebut maka dibuat penelitian yang bertujuan untuk membangun sebuah sistem yang dapat memprediksi penjualan barang dengan cara mengimplementasikan metode *Trend Projection*.

Trend Projection merupakan metode peramalan yang digunakan untuk melihat *trend* dari data deret waktu yang diketahui melalui persamaan *Trend Least Square*. Data yang digunakan merupakan data penjualan barang PT. Pinus Merah Abadi Kendari. Jenis produk yang digunakan Nabati RCE 8-gram yaitu penjualan dari Bulan Januari 2016 sampai Desember 2018. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian sistem, maka sistem ini dapat meramalkan penjualan produk nabati dibulan tertentu dengan syarat data yang digunakan minimal tiga periode.

Kata kunci; *Trend Projection*, *Trend Least Square*, Persediaan Barang.

Abstract

Problems that occur at PT. Pinus Merah Abadi Kendari in inventory activities is the amount of goods that must be ordered to the factory is uncertain because of the uncertainty of information of goods available in the warehouse. Therefore, PT. Pinus Merah Kendari requires a tool in the form of software or systems that can help facilitate and maximize the performance of warehouse administration employees or company managers in predicting or predicting the number of items that must be ordered to the factory for the next period. To make it easier to predict the supply of goods, a study is made that aims to build a system that can predict sales of goods by implementing the Trend Projection method.

Trend Projection is a forecasting method used to see trends from time series data that are known through the Trend Least Square equation. The data used is the data of PT. Pinus Merah Abadi Kendari. The types of products used are 8 grams of RCE Vegetable, namely sales from January 2016 to December 2018. Based on the analysis and testing of the system, this system can predict sales of vegetable products in certain months with the condition that the data is used for a minimum of three periods

Keywords; *Trend Projection*, *Trend Least Square*, Inventory.

1. PENDAHULUAN

Masalah persediaan barang merupakan masalah yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, terutama jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang distribusi barang. Tanpa adanya persediaan, perusahaan akan dihadapkan pada suatu resiko dimana perusahaan mengalami kendala karena tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan yang membutuhkan barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut [1]. Masalah yang sering dihadapi adalah keterbatasan persediaan barang dalam memenuhi pesanan. Namun, persediaan barang yang terlalu berlebihan juga dapat menimbulkan banyak biaya penyimpanan yang bisa mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Penyelesaian untuk masalah ini sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang dapat diaplikasikan dalam pengendalian persediaan barang [2].

Permasalahan yang terjadi di PT. Pinus Merah Abadi Kendari pada kegiatan persediaan barang adalah jumlah barang yang harus di pesan ke pabrik tidak menentu karena ketidakpastian informasi barang yang tersedia digudang. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat bantu berupa perangkat lunak atau sistem yang dapat membantu memudahkan dan memaksimalkan kinerja pegawai administrasi gudang atau manager perusahaan dalam meramalkan atau memprediksi jumlah barang yang harus di pesan ke pabrik untuk periode berikutnya.

Dalam analisis ini digunakan metode *Trend Projection* dengan algoritma *Trend Least Square* sebagai cara untuk meramalkan pemesanan barang pada periode (bulan) berikutnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penjualan lampau dengan periode 3 tahun. Alasan menggunakan metode ini karena metode *Trend Projection* atau metode kuadrat terkecil lebih mudah cara penghitungannya dan lebih praktis penggunaannya oleh perusahaan yang belum menerapkan suatu metode penghitungan penjualan barang. Meskipun tidak dapat dipastikan kebenarannya, dengan menggunakan metode ini akan dapat ditaksir penjualan yang terjadi di masa yang akan datang sehingga dapat ditekan kemungkinan terjadinya kerugian.

Untuk mengatasi masalah tersebut, akan dibangun sistem *inventory* yang menyediakan layanan atau menu prediksi penjualan yang dapat membantu melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk menentukan jumlah pemesanan barang yang sesuai dengan kebutuhan permintaan konsumen. Nilai penjualan yang di prediksi diharapkan mendekati nilai penjualan yang akan terjadi. Dengan demikian dapat mengefisienkan fungsi gudang, menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan barang digudang.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Algoritma Peramalan

Peramalan atau *forecasting* adalah memperkirakan keadaan dimasa yang akan datang melalui pengujian keadaan dimasa lalu. Dalam kehidupan sosial segala sesuatu itu serba tidak pasti dan sukar diperkirakan secara tepat, sehingga diperlukan peramalan. Peramalan yang dibuat selalu diupayakan agar dapat meminimumkan pengaruh ketidakpastian ini terhadap sebuah masalah. Dengan kata lain peramalan bertujuan mendapatkan peramalan yang bisa meminimumkan kesalahan meramal (*forecast error*) yang biasanya diukur dengan *mean square error*, *mean absolute error*, dan sebagainya [3].

Ada beberapa pola data yang harus diperhatikan untuk peramalan, yaitu [4]:

1. Pola Data *Horizontal*
2. Pola Data Musiman
3. Pola Data *Skliis*
4. Pola Data *Trend*

2.2 Metode Trend Projection

Trend Projection adalah suatu metode peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Hasil *Trend Projection* kemudian akan menjadi ramalan untuk periode mendatang [5].

2.3 Rumus Matematika

Rumusan untuk mencari hasil peramalan menggunakan metode *Trend Projection* adalah sebagai berikut [5].

$$y = a + bX \quad (1)$$

Keterangan:

y = nilai hitung dalam variabel yang diprediksi
 a = harga y ketika $x=0$ (harga konstan)
 b = koefisien, yang menunjukkan kemiringan garis. Bila (+) arah garis naik dan bila (-) arah garis turun.
 x = subjek pada variabel independen.

Pada penelitian ini y adalah nilai penjualan dan x menyatakan waktu (bulan). Kemiringan garis b ditentukan oleh Persamaan (2).

$$b = \frac{\sum(xy)}{\sum x^2} \quad (2)$$

Sedangkan nilai a diperoleh dari perpotongan dengan sumbu Y yaitu pada Persamaan (3).

$$a = \frac{\sum y}{n} \quad (3)$$

Dimana:

y = jumlah penjualan historis selama beberapa bulan
 n = jumlah observasi
 x = nilai *trend* dari periode dasar.

Kemudian untuk menentukan jumlah penjualan yaitu dengan memasukkan hasil a dan b kedalam rumus $y = a + bx$. Dan untuk nilai x nya ditentukan menurut urutan bulan yang diramal [5].

Gambaran umum sistem diberikan dalam *flowchart* pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Gambaran umum sistem

Untuk melakukan penghitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu (x) sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah nol atau $\sum x=0$.

Untuk n ganjil:

1. Jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan,
2. Di atas nol diberi tanda negatif,
3. Dibawahnya diberi tanda positif.

Untuk n genap:

1. Jarak antara dua waktu diberi nilai dua satuan.
2. Di atas nol diberi tanda negatif.
3. Di bawahnya diberi tanda positif

Untuk melakukan perhitungan penjualan dengan menggunakan metode *Trend Projection* ini dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil [6]. Secara umum persamaan garis linier dari analisis *time series* adalah : $y = a + bx$. Y adalah variabel yang dicari trendnya dan X adalah variabel waktu. Sedangkan untuk mencari nilai konstanta dan parameter (b) adalah : $a = \sum Y / n$ dan $b = \sum XY / \sum X^2$. Berikut simulasi dari kedua kasus tersebut :

1. Kasus Data Ganjil

Tabel 1. Kasus data ganjil

Bulan(x)	orde	Penjualan	x^2	XY
	(x)	(y)		
Juli	-2	3010	4	-6020
Agustus	-1	3082	1	-3082
September	0	2599	0	0
Oktober	1	3272	1	3272
November	2	2623	4	5246
Σ	0	14586	10	-584

Untuk mencari nilai a dan b adalah sebagai berikut:

$$b = \frac{-588}{10} = -58.4$$

$$a = \frac{14584}{5} = 2917.2$$

dengan diketahuinya nilai a dan b , maka dapat ditemukan garis:

$$y = 2917.2 + (-58.8)x$$

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penjualan pada Bulan Desember adalah:

$$y = 2917.2 + (-58.8)x$$

Pada Bulan November, nilai x pada angka 2, dengan demikian pada Bulan Desember nilai x pada angka 3, maka dapat dicari banyaknya penjualan Bulan Desember yaitu:

$$y' = 2917.2 + (-58.4 * 3)$$

$$= 2917.2 + (-176.4)$$

$$= 2741,8$$

Artinya penjualan barang jenis "P" pada Bulan Desember diperkirakan sebesar 2741,8 atau 2742 (dibulatkan).

2. Kasus Data Genap

Tabel 2 Kasus data genap

Bulan(x)	orde	penjualan	x ²	XY
	(x)	(y)		
Juli	-5	3010	25	15050
Agustus	-3	3082	9	-9246
September	-1	2599	1	-2599
Oktober	1	3272	1	3272
November	3	2623	9	7869
Desember	5	2717	25	13585
Σ	0	17303	70	-2169

Untuk mencari nilai a dan b adalah sebagai berikut:

$$b = \frac{-2169}{70} = -30,9857$$

$$a = \frac{17303}{6} = 2883,833$$

dengan diketahuinya nilai a dan b, maka dapat ditemukan garis:

$$y = 2883,833 + (-30,9857)x$$

Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penjualan pada Bulan Desember adalah:

$$y = 2883,833 + (-30,9857)x$$

Pada Bulan Desember, nilai x pada angka 5, dengan demikian pada Bulan Januari nilai x pada angka 7, maka dapat dicari banyaknya penjualan Bulan Januari yaitu:

$$\begin{aligned} y &= 2883,833 + (-30,9857 * 7) \\ &= 2917,2 + (-216,9) \\ &= 2666,933 \end{aligned}$$

Artinya penjualan barang jenis "P" pada Bulan Januari diperkirakan sebesar 2666.933 atau 2667 (dibulatkan).

2.4 Activity Diagram

Pada Gambar 2 menunjukkan *activity diagram* proses Metode *Trend Projection* data penjualan yang dapat dilihat oleh admin dan proses ini dimulai dari menginisialisasikan.

Gambar 2. Activity Diagram Metode Trend Projection

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan Implementasi

Dalam tahap ini dijelaskan mengenai implementasi program. Program dibangun dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman berbasis web PHP dengan aplikasi manajemen basis data MySQL.

3.2 Kebutuhan Sistem

Aplikasi sistem peramalan penjualan ini memerlukan beberapa spesifikasi komponen komputer agar dapat diimplementasikan, diantaranya sebagai berikut:

Perangkat lunak yang digunakan yaitu:

- Sistem Operasi *Windows 7*
- Bahasa pemrograman berbasis web PHP
- DBMS untuk mengolah data adalah MySQL
- Web Browser* adalah Google Chrome

Perangkat keras yang digunakan yaitu;

- a. Processor *Intel Core i3*
- b. *RAM 4GB DDR 4*
- c. Monitor *14 inch*
- d. Harddisk *1TB HDD*

3.3 Tampilan Antar Muka

Aplikasi Sistem *Inventory* untuk Peramalan Penjualan Dengan Metode *Trend Projection* ini membutuhkan *form* input dan output sebagai sarana untuk melakukan proses yaitu:

1. *Form Dashboard*

Form dashboard merupakan halaman yang pertama kali muncul pada saat aplikasi dijalankan. Halaman *dashboard* ini memiliki satu menu yaitu menu *login*. *Form* bisa dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. *Form Dashboard*

2. *Form Login*

Form ini berguna untuk melakukan login masuk ke dalam aplikasi. *Form* bisa di lihat pada Gambar 4.

Login

Email:

Password:
 [Forgot password?](#)

Gambar 4. *Form Login*

3. *Form Menu Utama*

Pada *form* menu utama *Manager* terdapat lima menu utama yaitu Menu Produk, Menu Data *Inventory*, Menu Data Penjualan, Menu Prediksi Penjualan, Menu Laporan. *Form* menu utama dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. *Form* Halaman Menu Utama

4. *Form Data Produk*

Form ini dapat diolah oleh *user* admin dan manager yang berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data produk. *Form* menu data produk dapat dilihat pada Gambar 6.

No	Kode Barang	Nama Barang	Aksi
1	300404	NABAT RICE 5kg	[Edit] [Hapus]
2	300408	NABAT RICE 5kg	[Edit] [Hapus]
3	301204	NABAT RICE 5kg	[Edit] [Hapus]
4	301201	NABAT RICE 5kg	[Edit] [Hapus]
5	301211	NABAT RICE 14kg	[Edit] [Hapus]
6	301202	NABAT RICE 5kg	[Edit] [Hapus]

Gambar 6. *Form* Menu Data Produk

5. *Form Data Inventory*

Form ini dapat diolah oleh *user* admin dan manager yang berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data *inventory*. *Form* menu data *inventory* dapat dilihat pada Gambar 7.

No	Nama Barang	Bulan	Tahun	Stok	Aksi
1	NABAT RICE 5kg	Januari	2016	1070	[Edit] [Hapus]
2	NABAT RICE 5kg	Januari	2016	1804	[Edit] [Hapus]
3	NABAT RICE 5kg	Januari	2016	4703	[Edit] [Hapus]
4	NABAT RICE 5kg	Januari	2016	1086	[Edit] [Hapus]
5	NABAT RICE 5kg	Januari	2016	1086	[Edit] [Hapus]
6	NABAT RICE 14kg	Januari	2016	375	[Edit] [Hapus]
7	NABAT RICE 5kg	Januari	2016	1208	[Edit] [Hapus]
8	NABAT RICE 5kg	Februari	2016	1995	[Edit] [Hapus]
9	NABAT RICE 5kg	Februari	2016	1740	[Edit] [Hapus]

Gambar 7. *Form* Menu Data *Inventory*

6. *Form Data Penjualan*

Form ini dapat diolah oleh *user* admin dan manager yang berfungsi untuk melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data penjualan. *Form* menu data penjualan dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Form Menu Data Penjualan

7. Form Prediksi Penjualan

Form ini hanya dapat diolah oleh user manager yang berfungsi untuk melakukan prediksi atau peramalan data penjualan pada PT. Pinus Merah Abadi Kendari. Proses prediksi dilakukan menggunakan metode Trend Projection. Form prediksi penjualan dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Form Halaman Prediksi

8. Form perhitungan Trend Least Square

Form ini digunakan untuk melakukan proses pencarian data ganjil atau genap peramala. Tampilan form perhitungan Trend Least Square dapat dilihat pada Gambar 9 dan Gambar 10.

Gambar 10. Form perhitungan Trend Least Square

Gambar 11. Form peramalan metode Trend Projection

9. Form Grafik Hasil Prediksi

Form ini berfungsi untuk melihat grafik hasil prediksi atau peramalan data penjualan periode bulan berikutnya pada PT. Pinus Merah Abadi Kendari. Form grafik hasil prediksi dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12. Form Grafik Hasil Prediksi.

10. Form Laporan Prediksi

Form ini berfungsi untuk melihat dan mencetak laporan hasil prediksi. Form laporan prediksi dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Form Laporan Hasil Prediksi

4. KESIMPULAN

Berdasarkan studi literatur, analisis, perancangan, implementasi dan pengujian sistem ini, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Sistem prediksi penjualan barang pada PT. Pinus Merah Abadi Kendari, berhasil dibangun dengan menerapkan metode *Trend Projection* dengan algoritma *Trend Least Square*
2. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem prediksi data penjualan barang pada PT. Pinus Merah Abadi Kendari, menggunakan metode *Trend Projection* dengan algoritma *Trend Least Square*, mampu melakukan prediksi dengan baik untuk periode berikutnya. Untuk Bulan Desember 2017 dan Januari 2018 menghasilkan prediksi yaitu 2741,8 atau 2742 (dibulatkan) dan 2666.933 atau 2667 (dibulatkan).
3. Dari hasil prediksi yang dihitung secara manual menggunakan *Microsoft Excel* dan yang dihitung menggunakan aplikasi prediksi penjualan produk nabati mendapatkan hasil yang sama.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan perbaikan sistem ini untuk selanjutnya yaitu:

1. Diharapkan dapat dilakukan pengembangan pada sistem prediksi penjualan produk nabati, dengan cara menggunakan dataset yang sama dengan analisis yang berbeda atau menggunakan metode yang berbeda.
2. Untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan perbandingan metode peramalan *timeseries* lainnya untuk diketahui hasil perbandingan antara metode.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Naufal, R., Anharudin, & Adrean, R. "Sistem Informasi *Inventory* Berdasarkan Prediksi Data Penjualan Barang Menggunakan Metode *Single Moving Average* Pada CV. Agung Youanda". *Jurnal ProTekInfo*, 4, 29–3, 2017.

- [2] Abdi Pandu Kusuma, dkk. "Sistem peramalan penjualan produk usaha kecil menengah berdasarkan pola data riwayat menggunakan metode *Trend Projection* dan *Double Exponential Smoothing*". *Jurnal Antivirus*, Vol. 11 No. 2 November 2017.
- [3] Diana, Heldi, &Raharjo, CahyoDwi. "Sistem Pendukung Keputusan Untuk *Forecasting* Penjualan Di Toko Sumber Saudara". *Prossiding SNATIF* ke -2 Tahun 2015.
- [4] Isnayati, Mochamad Ari Saptari. "Sistem peramalan penjualan sepeda motor menggunakan metode *Trend Projection* pada PT. UD Prima Nusantara". *Journal Sistem Informasi ISSN : 2598-599X*. 2016.
- [5] Makridakis, S. *Metode Dan Aplikasi Peramalan Edisi Ke-2*. Jakarta: Bina Aksara . 1999.
- [6] Naufal, R., Anharudin, & Adrean, R. "Sistem Informasi *Inventory* Berdasarkan Prediksi Data Penjualan Barang Menggunakan Metode *Single Moving Average* Pada CV. Agung Youanda". *Jurnal ProTekInfo*, 4, 29–3, 2017.

